

**KOMIL XORAZMIY G'AZALIYOTIDA LEKSIK-SEMANTIK TAKRORLAR
TADQIQI ("Mango qilma, ey moho oliyjanob..." g'azali misolida)**

Mardonova Muxlisa Ravshanovna

Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi

+998971676362

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr Xorazm adabiy muhitining yirik vakili Komil Xorazmiy ijodida leksik-semantik takrorlarning qo'llanilish xususiyatlari tadqiq etilgan. Maqolada "Mango qilma, ey moho oliyjanob..." g'azali misolida leksik reduplikatsiyaning (takrorning) badiiy va lisoniy vazifalari tahlil qilinadi. Takrorlanuvchi birliklarning semantik qatlamlari, ularning lirik qahramon ruhiy holatini ifodalashdagi o'rni hamda shoirning musiqiy-estetik qarashlari bilan bog'liqligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Komil Xorazmiy, leksik takror, reduplikatsiya, chorzarb, semantika, lingvopoetika.

Аннотация: В данной статье исследуются особенности использования лексико-семантических повторов в творчестве крупного представителя Хорезмской литературной среды XIX века — Комила Хорезми. На примере газели «Манго килма, эй мохо олийжаноб...» анализируются художественные и лингвистические функции лексической редупликации (повтора). Рассматриваются семантические пласты повторяющихся единиц, их роль в выражении душевного состояния лирического героя, а также связь с музыкально-эстетическими взглядами поэта.

Ключевые слова: Комил Хорезми, лексический повтор, редупликация, chorzarb, семантика, лингвопоэтика.

Abstract: This article explores the characteristics of using lexical-semantic repetitions in the works of Komil Khorazmi, a prominent figure in the 19th-century Khorezm literary environment. Using the ghazal "Mango qilma, ey moho oliyjanob..." as an example, the artistic and linguistic functions of lexical reduplication (repetition) are analyzed. The semantic layers of repeating units, their role in expressing the lyrical hero's state of mind, and their connection with the poet's musical-aesthetic views are highlighted.

Keywords: Komil Khorazmi, lexical repetition, reduplication, chorzarb, semantics, linguopoetics.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Kirish. XIX asr Xorazm adabiy muhiti o'zbek she'riyati tarixida o'ziga xos uslubi va tili bilan ajralib turadi. Bu davr ijodkorlari orasida Komil Xorazmiy ham shoir, ham musiqashunos sifatida alohida o'ringa ega. Uning she'riyatida so'zlarning qo'llanilishi va ularning matndagi ritmi shoirning musiqiy bilimlari bilan chambarchas bog'liqdir. Komil Xorazmiy nafaqat go'zal g'azallar yozgan, balki o'zbek musiqasini qog'ozga tushirish uchun "Xorazm tanbur chizig'i" deb nomlangan nota tizimini ham yaratgan.

Shoirning "Mango qilma, ey moho oliyjanob..."¹ deb boshlanuvchi g'azali uning o'ziga xos uslubini ko'rsatib beruvchi eng yaxshi namunalardan biridir. Bu g'azal "chorzarb" usulida yozilgan bo'lib, unda har bir bayt oxirida muayyan so'zlar to'rt marta takrorlanadi. Tilshunoslikda bunday hodisa leksik takror (reduplikatsiya) deb ataladi. Odatda she'rlarda takrorlar ohangdorlik uchun ishlatiladi, biroq Komil Xorazmiy ijodida bu takrorlar ma'noni kuchaytirish va lirik qahramonning hayajonli ruhiy holatini aniqroq ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu g'azalning tilini o'rganish XIX asrdagi o'zbek adabiy tili qanchalik boy bo'lganini tushunishga yordam beradi. G'azaldagi har bir takrorlanayotgan so'z (itob, kabob, shitob, xarob kabi) o'ziga xos ma'no yukiga ega. Ushbu maqolada mazkur so'zlarning qaysi so'z turkumlariga oidligi, ularning lug'aviy ma'nolari va matn ichida qanday vazifa bajarayotgani tahlil qilinadi. Bu kabi izlanishlar shoirning so'z qo'llash mahoratini hamda klassik she'riyatimizning lisoniy imkoniyatlarini yanada chuqurroq anglashga yo'l ochadi.

Metodologiya. Komil Xorazmiy she'riyatining lisoniy tabiatini o'rganishda shoirning nafaqat so'z san'atkori, balki yirik musiqashunos ekanligi fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotda shoirning "Mango qilma, ey moho oliyjanob..." g'azali lingvistik va estetik yaxlitlik sifatida tahlil etiladi. Metodologik yondashuvning markazida so'zning poetik kontekstda yangi ma'no qirralarini kashf etishi va bu jarayonda leksik takrorlarning tutgan o'rni yotadi. Shoirning lisoniy mahoratini ochib berishda shunchaki statistik ma'lumotlarga tayanib qolmasdan, har bir so'zning emotsional-ekspressiv quvvati lirik qahramonning ruhiy kechinmalari bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotda R. Yakobsonning poetik funktsiya nazariyasi hamda E. Moravchikning reduplikatsiya bo'yicha tipologik yondashuvlariga tayanildi. Bu esa takrorlanuvchi birliklarning shunchaki fonetik hodisa emas, balki semantik

¹ Komil Xorazmiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Faqur Fulom nomida gi adabiёт va san'at nashriёti, 1975. – B. 12-15.

intensivlikni yuzaga keltiruvchi lisoniy vosita ekanini asoslashga xizmat qiladi. Shoirning lisoniy mahoratini ochib berishda har bir soʻzning emotsional-ekspressiv quvvati lirik qahramonning ruhiy kechinmalari bilan bogʻliq holda koʻrib chiqiladi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida asosiy eʼtibor “chorzarb” usulining tilshunoslikdagi leksik reduplikatsiya (takror) hodisasi bilan mutanosibligiga qaratiladi. Bu usul gʻazal matnida qanday qilib semantik darajalanishni (gradatsiyani) yuzaga keltirayotganini aniqlash tadqiqotning bosh maqsadidir.

Tahlil davomida gʻazalning lugʻat tarkibi, undagi arabiy va forsiy oʻzlashmalarning oʻzbek tili grammatik qoliplari bilan oʻzaro aloqasi va bu sintez natijasida yuzaga kelgan lisoniy joziba badiiy tahlil doirasida yoritiladi. Shoirning “Xorazm tanbur chizigʻi” nota tizimini yaratganligi uning sheʼriyatidagi ritmik takrorlarning tasodifiy emas, balki chuqur oʻylangan lisoniy va musiqiy arxitektura ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Shuningdek, metodologik jihatdan soʻzlarning lugʻaviy maʼnosi bilan badiiy matn ichidagi ramziy maʼnolari oʻrtasidagi farqlar qiyoslanadi. Masalan, “itob”, “kabob”, “hubob” kabi birliklarning shunchaki lugʻaviy maʼnosi emas, balki ular toʻrt karra takrorlanganda hosil boʻladigan yangi semantik vazn tahlil markaziga qoʻyiladi. Shu tariqa, gʻazal matni fonetik ohangdorlik, morfologik shakllanish va leksik-semantik mazmunning uzviy bogʻliqligi asosida atroflicha tadqiq etiladi.² Bu yondashuv XIX asr Xorazm adabiy tili anʼanalarini va Komil Xorazmiyning individual uslubiy yangiliklarini xolis baholash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Komil Xorazmiyning ushbu gʻazali XIX asr oʻzbek adabiy tilining leksik boyligi va grammatik imkoniyatlarini koʻrsatuvchi muhim manbadir. Gʻazal tilini lingvistik jihatdan tahlil qilganda, quyidagi oʻziga xosliklar namoyon boʻladi:

Gʻazalning lugʻat tarkibi asosan turkiy va forsiy-arabiy qatlamdan tashkil topgan. Shoir qoʻllagan “itob”, “kabob”, “hubob”, “rubob” kabi soʻzlar shunchaki qofiya uchun tanlanmagan. Til tarixi nuqtayi nazaridan qaralsa, bu soʻzlar oʻsha davr adabiy tilida hissiy holatni ifodalovchi eng faol leksik birliklar boʻlgan. Oʻzbek tili etimologik lugʻati maʼlumotlariga koʻra, shoir qoʻllagan koʻplab arabiy va forsiy soʻzlar turkiy til tabiatiga moslashib, yangi maʼno qirralarini kasb etgan.³ Masalan, “itob” (arabcha — *gina, malomat*) soʻzining toʻrt marta takrorlanishi lisoniy

² Менглиев Б. Тарихийлик жиҳатидан ўзбек тили лексикаси. – Тошкент, 2020. – Б. 45.

³ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2000. – Б. 82.

Global Academic Conference on Research and Innovation

ma'noning "kuchayish" (intensivlik) qonuniyatiga bo'ysunadi. Ya'ni, birinchi so'zdan oxirigisigacha ma'no miqyosi kengayib, tilda so'zning ta'sir kuchi ortib boradi.

Lingvistikada so'zning takrorlanishi ko'pincha ko'plik yoki kuchaytirish ma'nosini beradi. Biroq ushbu matnda takror har bir baytda turlicha semantik vazifa bajarmoqda:

"Kabob" so'zi takrorlanganda — holatning davomiyligi (kuyish jarayonining to'xtovsizligi);

"Hubob" so'zi takrorlanganda — miqdorning ko'pligi va beqarorligi (ko'piklarning tezda yo'q bo'lishi) anglashiladi.

Bu hodisa XIX asr tilida so'zning semantik imkoniyatlari naqadar keng bo'lganini, bitta so'z orqali butun bir lisoniy manzarani chizish mumkinligini isbotlaydi.

G'azaldagi takroriy birliklarni o'zaro bog'lab turgan "-u" (vov-i atf) bog'lovchisi til tarixi jihatidan klassik uslubning ustuvorligini ko'rsatadi. Bu bog'lovchi sintaktik jihatdan so'zlarni zanjirsimon bog'lab, ularni bitta murakkab lug'aviy birlikka aylantirgan. Natijada, to'rtta so'z matn ichida bitta lisoniy blok vazifasini bajaradi. Bu esa o'sha davr tilining grammatik ixchamligi va musiqaviyligidan dalolat beradi. G'azalda uchraydigan "shitob" (tezlik), "hijob" (parda/to'siq) kabi birliklar bugungi o'zbek tilida passivlashgan bo'lsa-da, g'azal tili doirasida ular o'zining birlamchi va ko'chma ma'nolarini to'la saqlab qolgan. Bu so'zlarning takroriy qo'llanilishi matnning lingvistik tushunarligini oshiradi va kitobxon diqqatini so'zning tub mohiyatiga yo'naltiradi.

Xulosa. Komil Xorazmiyning "Mango qilma, ey moho oliyjanob..." g'azali ustida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, shoir o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan yuksak mahorat bilan foydalangan. G'azaldagi to'rt karra takrorlanib kelayotgan har bir so'z shunchaki ohangdorlik uchun emas, balki qalb dardi va hayot falsafasini o'quvchi yuragiga yetkazish uchun xizmat qilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, shoir ijodi tilimizning bitmas-tuganmas xazinasini bo'lib, undagi har bir so'z tahlili bizni mumtoz adabiyotimizning naqadar buyukligini anglashga yetaklaydi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jakobson, R. (1960). Closing statement: Linguistics and poetics. In *Style in language*. MIT Press. – 470 p.
2. Moravcsik, E. A. (1978). Reduplicative constructions. *Universals of human language*, 2. – 334 p.
3. Natlib.uz – Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi axborot-resurs portali.
4. Scholar.google.com – Ilmiy nashrlar va tadqiqotlar bazasi.
5. Ziyouz.uz – Ziyouz kutubxonasi va ma'rifiy portali.
6. Комил Хоразмий. (1975). Танланган асарлар (Нашрга тайёрловчи: Ф. Ғанихўжаев). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – 128 б.
7. Менглиев, Б. (2020). Тарихийлик жиҳатидан ўзбек тили лексикаси. – Тошкент. – 160 б.
8. Раҳматуллаев, Ш. (2000). Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет. – 600 б.
9. Ўзбек тили лексикологияси. (1981). – Тошкент: Фан. – 250 б.

